

Coopération entre l'université et l'entreprise : étude empirique sur la perception des parties prenantes dans le contexte marocain

University-Business cooperation: an empirical study on stakeholders' perception in the moroccan context

EL ARCHI Youssef

Doctorant chercheur en économie et gestion
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essâadi, Maroc
Laboratoire de recherche en Marketing, Logistique et Management
elarchi.encgt.ma@gmail.com

BENBBA Brahim

Professeur d'enseignement supérieur
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essâadi, Maroc
Laboratoire de recherche en Marketing, Logistique et Management
b.benbba@uae.ma.ac

Date de soumission : 18/04/2022

Date d'acceptation : 12/06/2022

Pour citer cet article :

EL ARCHI, Y. & BENBBA, B. (2022) « Coopération entre l'université et l'entreprise : étude empirique sur la perception des parties prenantes dans le contexte marocain », Revue Française d'Économie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 6 » pp : 1 – 17.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Pour bien comprendre la contribution de l'université à l'épanouissement des entreprises, il va falloir préalablement mettre en évidence les éléments essentiels auxquels les deux ensembles s'allient. L'intérêt de notre article vise à analyser la perception des parties prenantes vis-à-vis la coopération université-entreprise, il s'agit de connaître leur révélation, leurs attentes et les obstacles qui les entourent dans l'adéquation entre la formation et conditions d'insertion au travail. Dans un premier lieu, notre manuscrit cherche à présenter une panoplie de travaux théoriques et empiriques menés par des chercheurs sur la perception des parties prenantes à l'égard de la coopération université-entreprise, dans un second lieu, nous mettons en exergue l'ensemble des outils d'investigation auxquels nous avons mobilisé un questionnaire administré en ligne à travers un échantillon de convenance afin de mieux examiner les déterminations de plusieurs acteurs dans le contexte marocain. Les parties prenantes montrent un comportement favorable et perçoivent la coopération université-entreprise comme étant une aubaine pour la prospérité de ces ensembles sur plusieurs niveaux.

Mots clés : Coopération université-entreprise ; parties prenantes ; perception ; performance.

Abstract

In order to fully understand the contribution of the university to the development of companies, it is necessary to highlight the essential elements to which the two groups are linked. The interest of our paper is to analyze the perception of stakeholders towards university-business cooperation, to know their revelation, their expectations and the obstacles that surround them in the adequacy between training and work insertion conditions. In a first place, our manuscript seeks to present a panoply of theoretical and empirical works conducted by researchers on the perception of stakeholders towards university-enterprise cooperation, in a second place, we highlight the set of investigative tools to which we have mobilized a questionnaire administered online through a convenience sample in order to better examine the determinations of several actors in the Moroccan context. Stakeholders show favorable behavior and perceive university-business cooperation as a boon for the prosperity of these ensembles on several levels.

Keywords : University-Business Cooperation (UBC); stakeholders; perception; performance.

Introduction

À l'époque actuelle, il est difficile pour les entreprises qui ne comptent que sur leurs propres capacités de s'adapter aux exigences du marché, de nombreuses entreprises dans le monde choisissent de coopérer avec les universités pour innover davantage afin d'améliorer leur performance et leur compétitivité, quant à l'université, elle devra également imposer la recherche scientifique et l'innovation dans le marché afin d'atteindre l'objectif d'une coopération gagnant-gagnant (X. Li, 2020).

Nul ne peut nier que les travaux de recherche sur la coopération université-entreprise et sa perception commencent de plus en plus à susciter l'intérêt des chercheurs tant au Maroc qu'à l'international, c'est la raison pour laquelle nous menons cette étude exploratoire pour pouvoir explorer et tester le terrain afin de mettre en lumière les perspectives de cette dualité à notre communauté scientifique.

Les parties prenantes, notamment les étudiants, attendent beaucoup de cette composition organisationnelle pour mieux tracer leurs chemins d'avenir, il s'agit de leur permettre d'accrocher des postes après l'obtention du diplôme s'ils répondent aux prérequis du marché d'emploi, de leur proposer des bourses de mobilité totalement financées, de leur offrir la possibilité de passer des stages d'initiation, de fin d'études et de pré-embauche, des échanges avec des universités étrangères. Etc.

Selon (J. Li, 2022) la coopération université-entreprise est un processus dynamique de flux de connaissances dans les deux sens, impliquant l'interaction, l'échange, le partage d'expériences et la sélection mutuelle de parties prenantes innovantes. Il s'agit d'un processus décisionnel de choix public.

Dans une démarche holistique, notre objectif est d'étudier la perception des parties prenantes envers la coopération université-entreprise, pour ce faire, nous allons mener une étude auprès d'un échantillon de convenance de 113 répondants à travers une enquête par questionnaire dans l'interface de Google Forms.

La problématique complexe de cette étude nous pousse à s'interroger sur comment les parties prenantes perçoivent la coopération université-entreprise ?

Notre article sera scindé en quatre grands axes, le premier autour du cadre conceptuel de la coopération université-entreprise, le deuxième concerne la méthodologie suivie, le troisième quant à lui vise à analyser les résultats pour les discuter par la suite, et dans le quatrième axe une conclusion qui synthétise le texte intégral de notre manuscrit sous forme de paragraphes pour chaque partie.

1. Cadre conceptuel de la coopération université-entreprise

1.1. Vers de nouveaux paradigmes dans la coopération université-entreprise ?

Dans la nouvelle économie, la connaissance est la ressource économique la plus importante. L'épanouissement socio-économique de la société moderne dépend de la capacité d'innovation et la recherche et développement. Dans les sociétés postindustrielles, les institutions de recherche, en particulier les universités, représentent un pilier majeur de développement du capital humain et de commercialisation de la science.

Dans la société de l'information d'aujourd'hui, la relation entre l'université et l'entreprise est de plus en plus étroite. La collaboration entre ces deux ensembles apporte une précieuse contribution (Rahimli, 2021).

Pour mettre en exergue l'efficacité de la coopération université-entreprise dans le domaine de l'enseignement, les universités devraient adopter une boîte à outils pour mettre en avant les formations de l'entrepreneuriat en créant des approches pratiques pour cette collaboration, elles peuvent se contenter de la connaissance des succès et des échecs des autres universités en matière de coopération avec les entreprises, de cette manière, les nouveaux types de coopération université-entreprise peuvent être adaptés (Głód & Steinerowska-Streb, 2021).

Une étude comparative entre la coopération université-entreprise en Suède et Iran menée par (Nikounejad et al., 2021) a démontré que les deux pays appliquent deux modèles complètement différents pour combler le gap entre leurs universités et leurs entreprises dans le cadre de la coopération.

La coopération bilatérale est particulièrement vitale pour les universités et les entreprises. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent être impliqués dans le développement des activités des entreprises par le biais de divers projets liés à l'innovation et la recherche et développement afin de recevoir une mine d'informations sur le bon déroulement des entreprises pour pouvoir développer leurs propres activités. À partir de là, elles peuvent ensuite développer des contenus de formation et lancer de nouvelles activités pour répondre à la demande de l'entreprise, cette dernière peut proposer des stages et de bourses de mobilités aux étudiants qui leur permettent de se familiariser facilement avec les nouvelles pratiques managériales, les outils digitaux, les nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) et peuvent mettre en avant des compétences indispensables pour leur avenir (Hirvonen & Nieminen, 2021).

H1 : La coopération université-entreprise contribue à l'amélioration des perspectives de futurs.

1.2. Innovation dans la coopération université-entreprise

La coopération université-entreprise est présentée comme un outil d'innovation et connaît un essor considérable, même si elle n'est pas exemptée d'éléments qui conditionnent sa viabilité et son succès (De las Heras-Rosas & Herrera, 2021). Les travaux empiriques qui jalonnent la littérature scientifique a répertorié de multiples classifications pour décrire les liens d'innovation entre l'université et l'entreprise, en fonction du niveau organisationnel auquel ces deux ensembles sont entretenus, en fonction de la localisation des entités collaboratrices (Fernández Guerrero, 2020) ou le cas de collaboration transfrontalière d'entreprises multinationales (Corsi et al., 2021).

Une étude menée par (Bednarzewska & Sitko-Lutek, 2021) a pu évaluer la coopération entre le domaine scientifique, économique et administratif en Pologne par rapport à certains pays européens, comme il a pu identifier les obstacles pertinents en formulant des recommandations. La coopération université-entreprise dans le domaine de l'innovation est principalement définie par leurs processus et mécanismes de collaboration. L'approche du transfert de la technologie dans la coopération université-entreprise commence par la possession des résultats de la recherche des scientifiques de l'université et se termine par une licence permettant de transférer les droits de propriété intellectuelle (Stuglik et al., 2021).

Le débat sur la coopération université-entreprise a soulevé des questions sur ce qui détermine les interactions et leur impact sur les performances d'innovation (Roud & Vlasova, 2020).

La coopération université-entreprise prend différentes formes et s'étendent à divers domaines, l'un des domaines dans lequel cette collaboration se situe est la formation doctorale. (Santos et al., 2021) ont analysé le rôle que jouent les doctorants à travers leurs recherches dans le renforcement des collaborations université-entreprise, car ils peuvent être un vecteur de connexion entre le monde universitaire et les entreprises, mais aussi parce qu'ils peuvent influencer positivement le transfert et le partage des connaissances.

Les résultats d'une étude empirique réalisée par (Pavlaák et al., 2021) mettent en évidence l'importance des systèmes de contrôle et de gestion des risques comme les facteurs les plus importants, et à l'influence étonnamment faible de la variable coopération internationale sur le développement du potentiel d'innovation et de recherche, cet élément pourrait être un levier induisant ses actions et les relations formées avec l'environnement institutionnel (Pereira & Franco, 2022).

H2 : Les parties prenantes conscientes des bénéfices de l'innovation dans la coopération université-entreprise.

1.3. La perception de la coopération université-entreprise

Une étude conduite par (Lis, 2021) a démontré la relation entre les universités et les entreprises qui a un impact sur la croissance de l'économie locale, en particulier les possibilités de former des partenariats locaux pour l'innovation.

Du point de vue des facteurs d'influence de la tendance à l'intégration et à la coopération de l'entreprise en matière d'éducation, la perception de la valeur globale a un effet positif, et l'évaluation des risques a un effet inhibiteur négatif évident sur celle-ci (Zheng, 2021).

(Diamond & Kislev, 2022) a indiqué que la perception de la science par les étudiants est associée à une préférence pour les environnements de travail ou d'étude mixtes.

D'après une étude menée en Suisse par (Sauli, 2021) précise que la collaboration entre les parties prenantes est inéluctable pour relier les efforts de l'université et l'entreprise afin de garantir la qualité de l'ensemble du système. Toutefois, cette coopération peut s'avérer difficile, étant donné les différentes natures de l'université et de l'entreprise (Schultz et al., 2021)

Selon (Schultz et al., 2021) la perception de la coopération en matière du transfert technologique dans les projets relatifs à la recherche et le développement contribuent à l'amélioration de la compétitivité et la performance des universités et des entreprises.

Une étude faite à Taiwan par (Lu, 2021) avait pour objectif de développer une coopération université-entreprise pour aider les étudiants de premier cycle en gestion du sport à améliorer leur employabilité grâce à un apprentissage expérientiel pratique dans le cadre d'un événement sportif spécifique.

Bien que les recherches liant l'enseignement de l'entrepreneuriat aux intentions soient abondantes (Haddad et al., 2021). La coopération université-entreprise joue un rôle majeur dans la formation des talents des établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit de partager les ressources nécessaires, diversifier les méthodes d'enseignement et passer d'un apprentissage passif à un apprentissage actif (Aiwen, 2021)

(Ling et al., 2021) ont mis en lumière quatre aspects, le premier s'articule autour des problèmes existants dans la coopération université-entreprise, avec un focus sur les écoles de commerce, le deuxième concerne les approches et les méthodes suivies dans la coopération université-entreprise, le troisième quant à lui, autour de la nécessité et l'importance de la coopération université-entreprise dans l'enseignement supérieur et puis les lacunes dans les ressources.

H3 : Les parties prenantes perçoivent la coopération université-entreprise comme un moteur de sociétés et d'économies de la connaissance.

H4 : les parties prenantes ont la volonté que les universités et les entreprises s'allient.

2. Modèle conceptuel de recherche

En vue de construire une représentation schématisée de notre problématique, nous cherchons à étudier la perception des parties prenantes vis-à-vis la coopération entre l'université et l'entreprise dans le contexte marocain.

Figure 1 : *Modèle conceptuel des facteurs déterminants de la perception de coopération*

Source : Auteurs

3. Méthodologie de recherche

Nous avons pu mettre en œuvre une démarche scientifique qui a pour objectif d'explorer la perception des parties prenantes dont les étudiants, les enseignants chercheurs, les institutionnels et les salariés à travers une étude quantitative afin de pouvoir donner des recommandations et des pistes futures pour l'amélioration de cette voie de collaboration.

3.1. Présentation du terrain

3.1.1. L'échantillonnage

Dans une approche holistique, nous avons mené notre enquête par questionnaire en choisissant l'échantillon de convenance auprès de répondants agissant en faveur de cette dynamique qui fédère l'université et l'entreprise.

3.1.2. Taille de l'échantillon

Par rapport à la taille de cet échantillon de convenance, nous avons choisi 113 réponses sur 127 réponses collectées pour plus de fiabilité dans notre étude, il est à noter que notre échantillonnage est non probabiliste.

3.1.3. La cible

Pour aboutir à nos objectifs de recherche, notre enquête concerne l'ensemble des parties prenantes, une cible essentielle pour peaufiner une recherche exploratoire sur la perception de la coopération université-entreprise afin d'encourager les deux parties à conceptualiser des offres adaptées et qui répondent aux exigences du marché d'emploi.

3.1.4. Questionnaire

Nous avons mobilisé différents instruments et outils pour mener à bien notre enquête sous forme d'un questionnaire administré en ligne auprès des enseignants chercheurs, institutionnels, étudiants, salariés pour recueillir plusieurs données afin pouvoir les analyser et les extraire par la suite.

Tableau 1 : *Fiche technique de l'étude quantitative*

Type d'étude	Etude quantitative
Méthode recherche	Enquête par questionnaire
Nombre de questions	10 questions
Types de questions	Questions fermées et questions ouvertes
Cible	Parties prenantes
Echantillon	113
Outil d'analyse utilisé	Google Forms

Source: *Auteurs*

4. Résultats et discussions

4.1. Résultats de l'étude quantitative

La majorité des personnes ayant répondu à notre questionnaire sont du sexe masculin avec un pourcentage de 59.3% tandis que les femmes représentent 40.7% des réponses.

Tableau 2 : Répartition des répondants selon le sexe

Sexe	Effectif	Pourcentage
Homme	67	59.3
Femme	46	40.7

Source: Auteurs

Plus d'un quart des répondants font partie de la tranche d'âge entre 25 et 35 ans, 12.1% pour les parties prenantes de moins de 25 ans, 15.6% pour les personnes ayant entre 35 et 45 ans, les interviewés qui ont entre 45 et 55 ans représentent 18.4%, ceux qui ont entre 55 et 65 ans constituent 21.4% des réponses, pour la tranche d'âge de plus de 65 ans, ils représentent 4.7%.

Tableau 3 : Répartition des répondants selon la tranche d'âge

Age	Pourcentage
Moins de 25 ans	12.1
Entre 25 et 35 ans	27.8
Entre 35 et 45 ans	15.6
Entre 45 et 55 ans	18.4
Entre 55 et 65 ans	21.4
Plus de 65 ans	4.7

Source: Auteurs

Ce tableau montre que 18.9% sont des salariés, 27.8% sont des étudiants, 17.9% sont des institutionnels, quant aux enseignants chercheurs, ils représentent la part la plus élevée des répondants avec un pourcentage de 35.4%.

Tableau 4 : Répartition des répondants selon le statut professionnel

Statut	Pourcentage
Etudiant(e)	27.8
Salarié(e)	18.9
Institutionnels	17.9
Enseignants-chercheurs	35.4

Source: Auteurs

En se basant sur les résultats collectés, 15.9% des répondants habitent dans la région Tanger Tétouan Al Hoceima, 6.9% dans l'Oriental, 12.4% à Casablanca Settat, 8.8% à Marrakech Safi, 8.4% dans la région Souss-Massa, 9.8% à Béni Mellal Khénifra, 6.9% à Drâa Tafilalet, 2.2% à Guelmim Oued Noun, 1.5% à Lâayoune Sakia El Hamra, 0.9% à Dakhla Oued Dahab.

Tableau 5 : Répartition des répondants selon la région

Région	Pourcentage
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	15.9
L'Oriental	6.9
Casablanca-Settat	12.4
Marrakech-Safi	8.8
Souss-Massa	8.4
Béni Mellal-Khénifra	9.8
Drâa-Tafilalet	6.9
Guelmim-Oued Noun	2.2
Lâayoune-Sakia El Hamra	1.5
Dakhla-Oued Dahab	0.9
Fès-Meknès	12.1
Rabat-Salé-Kénitra	14.2

Source: Auteurs

L'amélioration des perspectives de futurs emplois pour les étudiants et les diplômés est l'élément le plus important dans la coopération entre l'université et l'université pour les parties prenantes ayant répondu à notre questionnaire.

Tableau 6 : L'importance de la coopération université-entreprise selon les parties prenantes

Eléments	Pourcentage
Moteur de sociétés et d'économies de la connaissance	47.4
Peu d'informations sur ce type de coopération	21.1
Cette coopération offre des bénéfices	31.6
Amélioration des perspectives de futurs emplois pour les étudiants et les diplômés	73.7
Stimulation de la croissance économique	36.8
Amélioration de la qualité de vie	15.8

Source: Auteurs

Presque trois-quarts des parties prenantes sont conscientes des bénéfices de la coopération université-entreprise, presque un quart des répondants peuvent être conscients desdits bénéfices et 10.5% ne sont pas conscients.

Tableau 7 : *Conscience des bénéfices de l'innovation dans la coopération université-entreprise*

Eléments	Oui	Peut-être	Non
Pourcentage	68.4	21.1	10.5

Source: *Auteurs*

D'après les parties prenantes, le manque de coordination et le manque de mécanismes d'appuis sont les contraintes qui entravent le plus la coopération université-entreprise avec un pourcentage de 68.4% et 63.2%, presque la moitié des répondants trouvent que les universités n'ont pas les mêmes objectifs que les entreprises.

Tableau 8 : *Les contraintes qui entravent la coopération université-entreprise*

Eléments	Pourcentage
Manque de coordination	68.4
Conflits d'intérêts	10.5
Absence de synergie	31.5
Les universités n'ont pas les mêmes objectifs que les entreprises	48.9
Manque de mécanismes d'appuis	63.2

Source: *Auteurs*

Presque trois-quarts des répondants ont la volonté que les universités et les entreprises s'allient, plus d'un quart de parties prenantes peuvent avoir la volonté de cette collaboration et 3.4% des répondants n'ont pas la volonté de coopération entre les universités et les entreprises.

Tableau 9 : *Les parties prenantes ayant la volonté que les universités et les entreprises s'allient*

Eléments	Pourcentage
Oui	70.3
Peut-être	26.3
Non	3.4

Source: *Auteurs*

Tableau 10 : Validation des hypothèses de recherche

Hypothèses	Confirmé/infirmé
H1 : La coopération université-entreprise contribue à l'amélioration des perspectives de futurs.	<i>Confirmé</i>
H2 : Les parties prenantes conscientes des bénéfices de l'innovation dans la coopération université-entreprise.	<i>Confirmé</i>
H3 : Les parties prenantes perçoivent la coopération université-entreprise comme un moteur de sociétés et d'économies de la connaissance.	<i>Confirmé</i>
H4 : les parties prenantes ont la volonté que les universités et les entreprises s'allient.	<i>Confirmé</i>

Source: *Auteurs*

4.2. Discussions

La coopération université entreprise est perçue comme une aubaine pour toutes les parties prenantes, elle peut prendre plusieurs formes, les universités ont une vocation de recherche et de développement socio-économique ainsi qu'une formation adéquate qui répond aux exigences du marché de l'emploi afin de mieux former les futurs employés et employeurs dans les métiers d'avenir, quant à l'entreprise d'aujourd'hui, elle cherche en permanence une qualité de formation pour ses cadres et employés, du coup la coopération ne peut être qu'une coopération fructueuse.

A l'heure actuelle, et en phase avec le progrès technologiques, les parties prenantes trouvent qu'il est nécessaire de coopérer entre les deux pour augmenter la rentabilité et la qualité.

Cette collaboration a plusieurs bénéfices tant pour les étudiants que pour les entreprises, pour la première cible constitue une opportunité pour accéder au monde professionnel facilement tout en pratiquant les connaissances acquises durant la formation, en ce qui concerne la deuxième cible, leur principal bénéfice est la population motivée, innovée et bien formée qui va mener l'entreprise vers la rentabilité et la différenciation sur le marché.

Les étudiants, l'une des parties prenantes, trouvent que ce qu'ils apprennent à l'université est en général resté que de la théorie, une collaboration sera bénéfique si l'université peut intégrer de la pratique dans son système pédagogique en s'appuyant sur l'aide des entreprises.

L'entreprise et l'université s'allient dans l'objectif de former les étudiants et les recrues, il serait temps de concilier entre formation et terrain Pour une meilleure efficacité pour les deux ensembles.

Une étude menée par (Sauli, 2021) montre que les parties prenantes considèrent la coopération entre les universités et les entreprises n'est pas forte, les liens entre ces deux ensembles semblent rares et ne sont pas soutenus par des stratégies explicites ou formelles.

D'après une étude conduite par (Orazbayeva et al., 2020) a révélé que les enseignants chercheurs sont motivés par des raisons intrinsèques qu'extrinsèques, seules les orientations sociales et pédagogiques apparaissant comme des motivations significatives pour la coopération université-entreprise.

(Firlej, 2020) quant à lui, a confirmé le rôle majeur que joue de la coopération université-entreprise en matière de recherche dans le cadre de la création d'innovation dans l'économie.

Les résultats que nous avons trouvés sont presque identiques aux recherches menées au niveau de l'analyse de la perception de la coopération université-entreprise par les parties prenantes et le rôle crucial que joue l'innovation dans cette collaboration.

Conclusion

La coopération université-entreprise représente l'un des piliers majeurs pour le développement socio-économique dans le contexte marocain, les parties prenantes la perçoivent comme étant un pari à réussir dans les années à venir notamment à l'aune de la crise sanitaire et à l'ère des nouvelles technologies numériques.

Pour mieux répondre à notre question centrale et aux différentes sous-questions de notre recherche, nous avons opté pour une étude quantitative exploratoire pour pouvoir analyser la perception qu'ont les parties prenantes sur la coopération entre les universités et les entreprises dans le contexte, pour ce faire, nous avons pu mener une enquête auprès de 113 personnes à travers un échantillon de convenance.

Les parties prenantes liées à cette dualité, montrent un comportement favorable à la jonction de cette coopération pour une meilleure efficacité aussi bien pour les entreprises que les universités.

Les enseignants chercheurs, les étudiants, les salariés et les institutionnels perçoivent la coopération comme étant une relation complémentaire qui permet l'adéquation de la formation et le marché du travail, d'autres parties trouvent que l'université peut présenter des services comme le conseil et les services de formation, en contrepartie l'entreprise peut drainer des fonds pour l'université notamment au niveau de l'innovation et les technologies digitales.

En guise de conclusion, la coopération université-entreprise devrait se renforcer à travers l'organisation des manifestations scientifiques en invitant des experts issus du monde entrepreneurial et académique pour tisser les liens entre les deux parties, ainsi de mettre en avant des mécanismes d'appuis aux universités pour stimuler l'atteinte de leurs objectifs respectifs et favoriser la création de valeur pour l'écosystème socio-économique.

Le présent manuscrit ne se base pas sur un modèle conceptuel de la théorie des parties prenantes ni de la perception de coopération, cependant, nous avons pu mettre un dispositif rigoureux afin d'explorer la perception des parties prenantes.

Comme toutes les études, les limites de notre article se situent dans la rareté des articles scientifiques traitant les enjeux et les défis de la coopération université-entreprise tant à l'échelle nationale qu'à l'international, ainsi la possibilité d'aboutir à une similitude pour créer une vision commune, pour ceci, nous invitons les chercheurs à mettre en avant les facteurs pouvant améliorer la coopération entre université et l'entreprise à l'ère du numérique.

BIBLIOGRAPHIE

- Aiwen, W. (2021). Online School—Enterprise Cooperation Education Platform of Vocational Colleges. 2021 3rd World Symposium on Artificial Intelligence (WSAI), 72-76. <https://doi.org/10.1109/WSAI51899.2021.9486320>
- Bednarzewska, K. E., & Sitko-Lutek, A. (2021). Cooperation between science, business, and administration under the triple helix model in European states : The example of Poland. <https://doi.org/10.35808/ersj/2353>
- Corsi, S., Fu, X., & Külzer-Sacilotto, C. (2021). Boundary spanning roles in cross-border university-industry collaboration : The case of Chinese multinational corporations. *R&D Management*, 51(3), 309-321. <https://doi.org/10.1111/radm.12431>
- De las Heras-Rosas, C., & Herrera, J. (2021). Research Trends in Open Innovation and the Role of the University. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010029>
- Diamond, A. H., & Kislev, E. (2022). High school students' perceptions of science and attitudes towards intergroup cooperation. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 52(2), 192-210. <https://doi.org/10.1080/03057925.2020.1748494>
- Fernández Guerrero, D. (2020). Industry—university collaboration in rural and metropolitan regions : What is the role of graduate employment and external non-university

- knowledge? Journal of Rural Studies, 78, 516-530.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.03.007>
- Firlej, K. A. (2020). Research cooperation between universities and businesses as a source of innovativeness. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu*, vol. 64, nr 6, 65-75.
- Głód, G., & Steinerowska-Streb, I. (2021). Business-university collaboration in education : An example of joint teaching in entrepreneurship and management. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska*, z. 153, 133-142.
<https://doi.org/10.29119/1641-3466.2021.153.9>
- Haddad, G., Haddad, G., & Nagpal, G. (2021). Can students' perception of the diverse learning environment affect their intentions toward entrepreneurship? *Journal of Innovation & Knowledge*, 6(3), 167-176. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2021.04.002>
- Hirvonen, J., & Nieminen, M. (2021). GOOD PRACTICES IN UNIVERSITIES: BUSINESS COOPERATION, ENTREPRENEURIAL SUPPORT SERVICES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 52.
- Li, J. (2022). Research on Collaborative Interaction Model of Knowledge Sharing in Industry-University Cooperation. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, e7343000. <https://doi.org/10.1155/2022/7343000>
- Li, X. (2020). A Review of the Factors Influencing the Performance of University-Enterprise Cooperation Innovation. *Open Journal of Business and Management*, 08(03), 1281.
<https://doi.org/10.4236/ojbm.2020.83083>

- Ling, Y., Hu, B., & Wang, L. (2021). Rethinking and reflecting on cooperation between schools and enterprises : Research into the concept of school enterprise cooperation. *Thinking Skills and Creativity*, 42, 100865. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100865>
- Lis, M. (2021). Higher Education Institutions as Partners in Growing Innovation of Local Economy. *Social Sciences*, 10(8), 316. <https://doi.org/10.3390/socsci10080316>
- Nikounejad, S., Ghaderi, M., Azizi, N., Thàng, & Neyestani, M. (2021). University-Industry Relationships in Iran and Sweden : A Critical Comparative Study. *Iranian Journal of Comparative Education*, 4, 1520-1549. <https://doi.org/10.22034/IJCE.2020.251473.1225>
- Orazbayeva, B., Davey, T., Plewa, C., & Galán-Muros, V. (2020). Engagement of academics in education-driven university-business cooperation : A motivation-based perspective. *Studies in Higher Education*, 45(8), 1723-1736. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1582013>
- Pavlaák, M., Písař, P., & Vacek, J. (2021). Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. *Technical University of Liberec*. <https://is.vsfs.cz/publication/9261/en/Czech-SMEs-Innovativeness-and-International-Business-Cooperation-Specifics/Pavlak-Pisar-Vacek>
- Pereira, R., & Franco, M. (2022). University-Firm Cooperation and Regional Development : Proposal of a Model of Analysis. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00947-6>
- Rahimli, H. (2021). UNIVERSITY-BUSINESS-STATE RELATIONS IN POSTINDUSTRIAL ECONOMY: PERSPECTIVES AND PROBLEMS. 6.

- Roud, V., & Vlasova, V. (2020). Strategies of industry-science cooperation in the Russian manufacturing sector. *The Journal of Technology Transfer*, 45(3), 870-907.
<https://doi.org/10.1007/s10961-018-9703-3>
- Santos, P., Veloso, L., & Urze, P. (2021). Students matter : The role of doctoral students in university–industry collaborations. *Higher Education Research & Development*, 40(7), 1530-1545. <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1814702>
- Sauli, F. (2021). The collaboration between Swiss initial vocational education and training partners : Perceptions of apprentices, teachers, and in-company trainers. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 13(1), 10.
<https://doi.org/10.1186/s40461-021-00114-2>
- Schultz, C., Gretsche, O., & Kock, A. (2021). The influence of shared R&D-project innovativeness perceptions on university-industry collaboration performance. *The Journal of Technology Transfer*, 46(4), 1144-1172. <https://doi.org/10.1007/s10961-020-09818-1>
- Stuglik, J., Szeląg-Sikora, A., Ochoa Siguencia, L., & Gródek-Szostak, Z. (2021). UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. CHALLENGES AND LIMITATIONS (p. 10327).
<https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.2137>
- Zheng, W. (2021). Profit Expectation, Cost Perception, Risk Assessment, and Decision-making for the Integration of Industry and Education. 1(3), 9.
- K, Ш., & У, С. (2021). FOREIGN EXPERIENCE OF UNIVERSITY-ENTERPRISE COOPERATION : THE DEVELOPMENT OF A COMMUNICATIVE ENVIRONMENT. ИННОВАЦИИ В НЕФТАГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, 2(2), Article 2.